

SUV TANQISLIGINI MUAMMOSINI OLDINI OLISH

T.U.Apakxo'jaye

M.B.Bahodirova

(TIQXMMI MTU)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8296573>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada suv tanqisligi, suvni behuda isrof bo'lishi kabi muammolarning dunyo mamlakatlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri borasidagi masalalar ko'rib chiqilgan. Shu bilan birga suvdan to'g'ri, samarali foydalanish va uni behuda sarf bo'lishini oldini olish bo'yicha xulosa va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: "Integratsiya", "Ekotizim", "SGH" tashkiloti, "Sug'orish tizimlari", "Alternativa", "Ichimlik suvi", "Suv balansi".

Suv tabiatda keng tarqalgan bo'lib, u tiriklikning asosi bo'lgan bebaho boylikdir. Suv butun jahon davlatlarining ijtimoiy-iqtisodiy farovonligi va atrof-muhitni muxofaza qilishning asosiy omillaridan biridir. Yer yuzidagi hech bir tirik organizm suvsiz yashay olmaydi, chunki undagi to'qimalarning asosiy qismini suv tashkil qiladi. Masalan, 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan kishilarning organizmida gavda og'irligining 61% ni suv tashkil qiladi. Odam tanasidagi suvning 70% hujayra protoplazmasini, 23% to'qimalararo suyuqlikni, qolgan 7% esa qon plazmasini hosil qiladi. Organizmda suvning bir yo'la 10% ga kamayishi inson turli kasalliklarga uchrashiga olib keladi, uning 20-25% ga kamayishi esa kishini halok bo'lishiga sabab bo'ladi. Suv ayniqsa suvda yashovchi hayvonlar tanasida ko'pdir. U, masalan, meduzada gavda og'irligining 99,7% ni tashkil qiladi.

Mana shu ma'lumotlarning o'zigina «suv – hayot manbaidir» degan iboraning qanchalik haqqoniyligini ko'rsatib turibdi. Odam organizmi o'z hayotiy jarayonlarini amalga oshirishi uchun sutkasida o'rtacha 2,5 l. suvni qabul qiladi va uni o'z to'qimalaridan o'tkazib, chiqarib yuboradi.

Tirik organizmlarda kechadigan barcha hayotiy jarayonlar suvning ishtirokida suyuqlik muhitida kechadi. Chunonchi, qabul qilingan ozuqa mahsulotlari hamda kislorodning parchalanishi va ularning to'qimalarga yetkazib berilishi hamda to'qimalarda hosil bo'lgan chiqindilarning tashqi muhitga chiqarib tashlanishi kabi murakkab biokimyoviy va biofizik jarayonlar suv yordamida amalga oshadi.

Yerda hayotning asosi yashil o'simliklarda kechadigan fotosintez jarayonidir. Bu jarayonda suv asosiy xomashyo vazifasini o'taydi. Fotosintezda quyosh nuri ta'sirida suv vodorod va kislorodga ajraladi. Ajralgan kislorod erkin

molekula holda tabiatga chiqariladi, vodorod esa karbonat angidrid bilan birikib, katta ichki energiya zapasiga ega bo'lgan organik birikmalarni hosil qiladi. Shu asnoda tirik mavjudotlar uchun oziqlanish va nafas olish sharoiti yaratiladi.

Suvsiz hayot yo'q ekan, uni insoniyat ko'z qorachig'idek asrashga majburdir. Sayyoramizdagi toza ichimlik suvi zaxirasini asrash, undan oqilona foydalanish, sanoat va ishlab chiqarish jarayonini tabiatga zarar yetkazmaydigan tarzda "Ekologik toza" innovatsion uslublar bilan yo'lga qo'yish va turli ta'lim usullaridan foydalanib, aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Muammolarning qo'yilishi: Jahon davlatlarida keyingi paytda tez-tez takrorlanadigan qurg'oqchilik kabi muammolarga duch kelmoqda. Jamiyat esa suv muammolarini hal qilish va suv taqchilligini kamaytirish uchun qat'iy choralarni amalga oshirish zarurligini anglab yetmoqda. Suvning tabiat va inson hayotidagi o'rniga kelsak, yashash, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, sog'liqni saqlash, munosib hayot kechirish va insoniyat rivoji uchun zarur asosiy resurs hisoblanadi. Bugungi kunda dunyoda suvni ishlatilish hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. "Suv bo'yicha global hamkorlik"(SGH)tashkiloti ko'plab xalqaro manbalarning yaqinlashib kelayotgan suv inqirozi haqidagi taxminlarini bir necha omillar asosida umumlashtirgan:

insoniyat dunyodagi umumiy suv zahiralarining 0,4% dangina foydalanish imkoniga ega;

Bugungi kunda 40 dan ortiq mamlakatlardagi 2mlrd dan ortiq odam suv tanqisligini sezmoqda;

Ikki yoki undan ortiq mamlakatga tegishli bo'lgan 263 ta daryo havzasi mavjud;

Har kuni 2mln tonna chiqindi suv havzalariga tashlanadi;

O'tgan asrning 90-yillarida tabiiy ofatlarning 90%i suv bilan bog'liq bo'lgan.

Bundan ko'rinib turibdiki suvdan foydalanish qonuniyati izdan chiqqan.

Sayyoramizda sug'oriladigan yerlarning 1/10 qismi sho'rlangan, bu esa boshoqli ekinlar yetishtirishning 10%ga kamayib ketish xavfini tug'diradi. Bundan tashqari ekologik xizmatlar sifati va miqdori yomonlashuvining ortib borayotgani suv va ekotizmlarni tobora ko'proq xavf ostiga qo'yimoqda. Ayni bir davr mobaynida yerosti suvlari qishloq xo'jaligini kengaytirish va cho'llarni ko'kalamzorlashtirish uchun suv tartibsiz usulda ishlatilgan va isrof qilingan. Suvdan oqilona foydalanmaslik natijasida yerosti suv zahiralarini kamayib, daryolar qurib bormoqda. Davlatlar esa suv zaxiralarini saqlab qolish uchun

yetarli sa'y-harakatlarni amalga oshirmayotgani va bu zaxiralarning qiymatini to'g'ri baholash masalasi tobora dolzarb muammo bo'lib bormoqda. YUNESKO bosh direktori Odre Azulening aytishicha: "Dunyo aholisi 2030-yilga kelib 40% miqdorda suv tanqisligiga duch keladi". Suv tanqisligi bilan bog'liq vaziyat boshqa global muammolar, jumladan pandemiya oqibatlari sababli yanada og'irlashadi. Dunyoda suv tanqisligi, resurslarning kamayishi va aholi sonining ko'payishi bilan talabning oshishi sababli o'sib borayotgan muammo hisoblanadi. Dunyoda kam sonli juda nam joylar mavjud, boshqa quruq va yarim quruq joylarda hayotiy suyuqlik yetishmaydi va ko'p sonli aholi yashaydi. Masalan, Meksika va Markaziy Amerika mintaqalarida deyarli 200 million aholi istiqomat qiladi, ammo uning atigi 1,5 foiz toza suvi bor. O'z navbatida, 422 millionlik Janubiy Amerika chuchuk suv zahirasining 31,8 foiziga, deyarli 4,500 million aholisi bo'lgan Osiyoda esa 28,9 foiz zaxirasi bor.

Global tanqislik -taxminan 2,5 milliard odam suv tanqisligi yuqori bo'lgan mintaqalarda yashaydi. Zero, suvning katta zaxiralari bo'lgan taqdirda ham, taqsimot yoki undan foydalanishning iqtisodiy va texnik imkonsizligi tufayli tanqislik bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, sifatli ichimlik suvi haqida gapiradigan bo'lsak, tanqislikning kuchayishi ko'p hollarda iste'mol qilinadigan suvning juda kamligidandir. Venesuela va Peru kabi chuchuk suv zahiralari ega bo'lgan mamlakatlarda suv tanqisligining jiddiy muammolariga duch kelishmoqda.

Tadqiqot tahlili va natijalari. Suv tanqisligi muammosini hal qilish inson taraqqiyotiga barqaror yondashuvning bir qismi bo'lgan o'zaro bog'liq bir qator tadbirlarni o'z ichiga oladi.

Birinchi harakat bu muammoning mavjudligi, uning jiddiyligi, sabablari, oqibatlari va mumkin bo'lgan yechimlari to'g'risida xabardorlikni oshirishdir. Suvni muhofaza qilish to'g'risida xabardorlik nafaqat uning saqlanishiga yordam beradi, balki boshqa choralar ko'rilishi uchun yordam beradi.

Fuqarolar suv resurslaridan oqilona foydalanib, faqat kerakli miqdordan foydalanib, o'zlarining asosiy hissalarini qo'shishlari mumkin. Ochiq kranlar, suv oqadigan quvurlar, suvni ifloslantiruvchi mahsulotlardan foydalanish, bularning barchasi suv tanqisligini kuchayishiga sabab bo'ladi.

Ichimlik suvi tanqisligini rag'batlantiruvchi omillardan biri bu chuchuk suv manbalarining ifloslanishidir. Daryolar, ko'llar va yer osti suv qatlamlarining ifloslanishi odamlarning iste'mol qilishi, qishloq xo'jaligi va chorvachilik uchun zarur bo'lgan suv miqdorini kamaytiradi.

Suv yetishmasligidan qochishning yana bir usuli iste'mol qilish uchun ishlatilgan suvni tozalash, qayta ishlatish va qayta ishlashdir.

Qishloq xo'jaligi va sanoatda suvdan samarali foydalanish uni tejashga yordam beradi, bu esa odamlar iste'mol qilishi mumkin bo'lgan qismini oshiradi.

Sug'orish qishloq xo'jaligida suvni eng ko'p iste'mol qiladigan faoliyatdir, shuning uchun samarasiz tizimlardan foydalanish muammoni anglatadi. Tomchilatib sug'orish tizimi kabi tizimlar sug'orishda tortishish tizimlariga qaraganda ancha samaralidir.

Suv tanqisligiga alternativa bu uning manbalarini ko'paytirishdir va shu ma'noda asosan ikkita variant mavjud: dengiz suvlari va muzliklar.

Dengiz suvidan tuzlarni olib tashlash va toza ichimlik suvi olish suv tanqisligi kuchli bo'lgan mamlakatlarda o'sib borayotgan alternativadir. Darhaqiqat, dunyo bo'ylab 18000 ta sho'rni tozalash zavodlari faoliyat yuritmoqda, ulardan eng kattasi Saudiya Arabistonida. Ammo, hozircha bu orqali olingan suv jahon talabining atigi 1 dan 3 foizigacha qoplaydi. Buning sababi shundaki, sho'rni tozalash jarayonlari katta miqdorda energiya talab qiladi.

70% toza suv muzliklarda muz shaklida bo'lganligi sababli, ularni ichimlik suvi manbai degan qarashlar mavjud bo'lib, biroq, bu dunyodagi muzliklarning tahlikali holatini hisobga olganda ekologik ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, u baland tog 'muzliklarida oziqlanadigan gidrografik havzalarning katta qismiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Xulosa. Yer yuzi aholisini to'ydirish suvga ortib borayotgan ehtiyoj hisob kitoblari suv-yer resurslari va ekotizmlarni integratsiyalashgan boshqaruvning kelajakdagi muammolari ko'lamini o'zgarayotgan dunyoda yashashga puxta tayyorlanish zarurligidan dalolat bermoqda. Bugungi kunda sayyoramizning 8mlrd aholisi suvdan qanday foydalanish borasida yakdil qarorga kelishi zarur. 2050-yilga kelib o'sib borayotgan aholining ehtiyojlarini ta'minlash uchun suv asosiy o'rinni egallaydi. Global bo'lgan suv muammosi masalalariga oqilona yechim topish uchun avvalo birdamlik zarur.

Hozirgi kunda mana shu muammolar bo'yicha O'zbekistonda ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Ushbu tadqiqotlar doirasida resurs tejankor qurilmalar, suvni tejash, undan samarali foydalanishga imkon beruvchi gidrotexnik inshootlardagi turli aqlli suv o'lchash asboblari, suv tozalash inshootlari, suv hisobini to'g'ri yuritishda suv balansi hisobi bo'yicha tavsiyalar taklif qilingan. Ushbu ishanmalar va tavsiyalardan foydalanish suvni tejash, undan to'g'ri foydalanishga va suv tanqisligini oldi olinishiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. "Suv resurslari va suvdan tejamli foydalanish". F.A.Bazayev, B.S.Serikbayev, R.X.Bazargov, S.B.G'ulomov, S.N.O'ribnayev, N.O.Shaymov, A.B. Mamasoliyev. Elektron darslik.2019.
2. <https://www.americaovozi.com>
3. <https://xs.uz>

